

**КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ТУШУНЧАЛАРИ,
УЛАРНИНГ МОҲИЯТИ ВА МАЗМУНИ**

**Наманган вилояти Наманган шаҳар Наманган Муҳандислик-
Технология Инститuti Иқтисодиёт факультети,
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши 3- курс талабаси
Иномов Ҳасанбой Абдусалом ўғли**

Аннотация: Бозор муносабатлари шароитида иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришдир. Ушбу мақолада Кичик бизнес ва тадбиркорлик тушунчалари, уларнинг моҳияти ва мазмуни ҳақида суз юритилган.

Калит сузлар: кичик бизнес, тадбиркорлик фаолияти, иқтисодчи, капитал, ишлаб чиқариш воситалари, ишчининг меҳнати,

Бугунги кунда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини нафақат миллий иқтисодиётнинг ўсиш суръатларини жадаллаштиришда, балки бугунги кун учун долзарб ҳисобланган аҳолини иш билан таъминлаш ва турмуш даражасини ошириш масалаларини ҳал этишда ҳам етакчи ўрин тутмоқда.

Лекин, шу билан бирга, бу борада айрим муаммоларга ҳам дуч келинмоқдаки, бунинг асосий сабаби кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини бошлаётган шахсларнинг ишни нимадан бошламоқ кераклиги, уни қандай ташкил этиш зарурлиги ва бошқариш сирлари ҳақида тўла тасаввурга эга эмаслигидадир.

XIX-XX асрлар чегараларида тадбиркорлик институтининг аҳамияти ва ролини кўпчилик англай бошлади. Француз иқтисодчиси Андре Маршалл

(1907-1968 йй.) биринчи бўлиб ишлаб чиқаришнинг учта омилига (ер, капитал, меҳнат) тўртинчи омил – ташкиллаштириш омилини қўшди. Шу вақтдан бошлаб тадбиркорлик тушунчаси ва шу соҳада олиб бориладиган ишлар кўлами кенгайиб бормоқда.

Америкалик иқтисодчи Ж.Б.Кларк Ж.Б.Сейнинг «учлик формуласига» бир оз ўзгартириш киритди. Унинг фикрича, ишлаб чиқаришда доим тўрт омил иштирок этади:

- 1) капитал;
- 2) ишлаб чиқариш воситалари ва ер;
- 3) тадбиркорлик фаолияти;
- 4) ишчининг меҳнати.

Ҳар бир омил ишлаб чиқаришдан олинаётган ўзига хос фойдани акс эттиради: капиталдан капиталист қўшимча фоиз олади; ер рента беради; капиталистнинг ишбилармонлик фаолияти даромад келтиради; ишчининг меҳнати уни маош билан таъминлайди. Бошқача қилиб, Ж.Б.Кларк сўзи билан айтганда: «Эркин рақобат меҳнатга меҳнатдан келган нарсани беради, капиталистларга капитал яратган нарса тегади, тадбиркорлар мувофиқлаштириш фаолиятидан келган нарсани олади»[2] Тадбиркорлик фаолиятини у ана шундай тушунган.

Машҳур америкалик иқтисодчи Й. Шумпетер (1883-1950) ўзининг «Иқтисодий ривожланиш назарияси»[3] китобида, тадбиркорни новатор (янгилик бунёд қилувчи одам) деб таърифлаган. Олим тадбиркорлик фаолиятини капиталистик иқтисодиётнинг ривожланишида, иқтисодий ўсишни таъминлашда катта рол ўйнайдиган янгиликларни жорий этишдан иборат, деб билади: «Функцияси янги комбинацияларни жорий этишдан иборат бўлган хўжалик субъектларини биз тадбиркор деб атаймиз». Ушбу муаммога иқтисодиёт соҳасида Нобел мукофотиغا сазовор бўлган инглиз иқтисодчиси Фридрих Фон Хайн (1899-1984) бошқача ёндашган. Унинг фикрича, тадбиркорлик фаолият бўлмасдан, балки янги иқтисодий

имкониятларни излаб топиш, ҳатти-ҳаракатларни таъминлашдир.[1] Олим тадбиркорликни фаолият эмас, деб талқин этади

На хорижда, на бизда ҳали тадбиркорликнинг умум томонидан эътироф қилинган таърифи мавжуд эмас. Америкалик олим Р.Хизрич, «Тадбиркорлик ўз қийматига эга бўлган қандайдир янги нарсани яратиш жараёни, тадбиркор эса бунинг учун барча зарур вақти ва кунини сарфлайдиган, барча молиявий, психологик ва ижтимоий хавф-хатарни ўзига олиб, эвазига мукофот сифатида пул ва эришилган ютуғидан қаноатланувчи шахс», [4] - деб таъкидлайди.

Инглиз профессори А.Хоскин эса «ишни ўз ҳисобидан олиб борувчи, бизнесни бошқариш билан шахсан шуғулланувчи ва керакли воситалар билан таъминланиш учун шахсий жавобгарликка эга, қарорни мустақил қабул қилувчи шахс яқка тартибдаги тадбиркор бўлади» [3], - деб изоҳлайди.

Бугунги кунда тадбиркорлик назариясини ривожлантиришнинг тўртта босқичи мавжуд.

XVIII асрдаёқ вужудга келган биринчи босқич – тадбиркорлик хавф-хатарини ўзига олиш, бошқача қилиб айтганда, таваккалчилик билан боғлиқ. Тадбиркорликнинг иккинчи босқичи эса инновация жараёни билан боғлиқдир.

Америкалик иқтисодчи олим Й.Шумпетернинг фикрига кўра, тадбиркорликнинг новаторлик характери қуйидагиларда акс эттирилади:

- бозор учун янги товар ишлаб чиқариш;
- ишлаб чиқариш жараёнига янги технологияларни татбиқ этиш;
- янги сотиш бозорларини ўзлаштириш;
- хом ашёнинг янги турлари ва манбаларини топиш. Тадбиркорликни вужудга келишининг учинчи босқичи

тадбиркорликнинг алоҳида шахсий сифатлари: иқтисодий ва ижтимоий

вазиятнинг ўзгаришида тўғри йўл топа билиш қобилияти, бошқарув қарорларини танлаш ва қабул қилишда мустақиллик, бошқарув қобилиятларининг тўла намоён бўлиши билан таърифланади.

Тадбиркорлик назариясининг ривожланишидаги ҳозирги босқични тўртинчи босқичга киритиш мумкин. Унинг пайдо бўлишини тадбиркор ҳаракатини таҳлил қилишдаги бошқарув аспектига кўчирилиши билан боғлайдилар. Бу ҳозирги вақтда назарияда тадбиркорлик муаммолари таҳлили кўплаб ўзаро боғлиқ фанлар доирасида олиб борилишини билдиради.

Ҳозирги замон назарий тадқиқотларида нафақат тадбиркорликка ишларни мустақил олиб бориш усули сифатида, балки фирма ичидаги тадбиркорликка ёки интрапренерликка эътибор қаратилади. «Интра-пренер» атамаси амалиётга америкалик олим Г.Пиншо томонидан киритилган.

Интрапренерликнинг пайдо бўлиши кўпгина йирик ишлаб чиқариш тузилмалари, уларда ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг тадбиркорлик шаклига ўтиши билан боғлиқ. Тадбиркорлик иши ижод эркинлигининг мавжуд бўлишини кўзда тутганлиги сабабли яхлит ишлаб чиқариш бирикмаларининг бўлинмалари ҳаракат қилиш эркинлигини оладилар, бу тадбиркорликнинг асосида ётувчи ғояларни амалга ошириш учун зарур бўлган интракапиталнинг мавжудлигини назарда тутди.

Хулоса шундан иборатки, агар ижтимоий ишлаб чиқариш нуктаи назаридан тадбиркор фаол субъект ролида бўлса, унда тадбиркорлик жараёнининг ўзи, унинг самарадорлиги ва мазмуни нуктаи назаридан истемолчи фаол рол ўйнайди ва тадбиркор бу омилни инкор эта олмайди.

Тадбиркорнинг шахсий хусусиятлари, қобилиятлари, имкониятлари ва ишга доир сифатлари тадбиркорликнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлади. Тадбиркорнинг ишга доир сифатлари қуйидаги тамойилларга асосланиши керак:

-биринчидан, бозорнинг товарлар ва хизматлар билан таъминланиш

даражасини таҳлил қилиш йўли билан иқтисодий хўжалик тизимида ўз ўрнини топиши;

-иккинчидан, шахсий ишлаб чиқариш тузилмасини яратишга тайёрлик қобилияти;

-учинчидан, маркетинг тадқиқотлари натижаларидан келиб чиққан ҳолда, дастлабки тадбиркорлик ҳисоб-китобларини амалга ошириши;

-тўртинчидан, тадбиркорлик лойиҳасини амалга оширишда раҳбарликни тўғри йўлга қуйиш қобилияти;

-бешинчидан, янги техник, технологик ғояни биринчи бўлиб ҳаётга тадбиқ этиш ҳамда ушбу ғоядан амалда фойдаланиш, ундан қандай якуний натижа, маҳсулот ёки хизматлар олиш мумкинлигини тасаввур қила олиши.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ф.Хайн. Конкуренция как процедура открытия. «Мировая экономика и международные отношения» журналы, 1989. 12-сон.
2. Р. Хизрич., С. Питерс. Предпринимательство. М., 1991, 20-бет.
3. А.Хоскин. Курс предпринимательства. М., 1993, 23-бет.
4. М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедуори. Основы менеджмента. М., 1992.44-бет.
5. Abdusalom, I. (2023). ASOSIY VOSITALARNI AUDIT QILISH MANBALARI VA VAZIFALARI. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(2), 117-121.
6. Abdusalom, I. (2023). THE IMPORTANT ASPECTS OF THE LABOR COMPENSATION SYSTEM. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(11).
7. Holmirzayev, A., & Inamov, A. (2022). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF

POVERTY REDUCTION. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(13), 120-124.

8. Инамов, А. (2022). Акциядорлик жамиятларида ички аудитнинг ахамияти. Science and Education, 3(12), 1007-1012.

9. Abdusalomovich, I. S. (2023). KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARDA LIZING MUNOSABATLARI. SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION, 1(10), 27-31.

10. Abdusalomovich, I. S. (2023). KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARNI TURLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 1(10), 101-104.

11. Abdusalomovich, I. S. (2023). LEASING RELATIONS IN SMALL BUSINESS ENTITIES. Multidisciplinary and Multidimensional Journal, 2(4), 275-278.

12. Abdusalomovich, I. S. (2023). COST OF IMPROVING THE LEASING RELATIONSHIP. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(6), 31-33.

13. Abdigapparovna, E. N. (2024). FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT ACCOUNTING. INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT, 3(1), 109-112.

14. qizi Sobirjonova, N. R. (2023). KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ICHKI AUDIT TESHIRUVI VA TAHLILINI SAMARALI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(2), 318-324.

15. Akbarov, G., & Sobirjonova, N. (2024). The Monetary Policy in the Development of Public-Private Partnership. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 2(3), 106-114.

16. қизи Ғаниева, Н. А. (2021). Тўқимачилик ва енгил саноат корхоналарига банк хизмати кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Science and Education*, 2(10), 675-679.
17. Akhmedov, A. (2021). ISSUES OF IMPROVING THE SERVICE SERVICE IN SMALL BUSINESS ENTITIES. In *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ* (pp. 227-230).
18. Sobirov O. O., & Odilov H. M. (2023). Costs Included in Product Production and Factors Affecting Them. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(7), 125–127.
19. Sobirov O. O. (2023). Product Development Cost Factors Affecting Reduction. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(7), 13–14.
20. Botirali, S., Sobirov Otabek, & Tolibjon, E. (2023). Improving the Organization and Management of Financial Reporting on The Basis of International Standards. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 356–359.
21. Akbarov, G., & Aliboyev, J. (2022). Development of Public-Private Partnership Relations in Uzbekistan. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(13), 125-131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461208>
22. Dodhomirzaevich, S. S., & Nemadjonovich, A. G. (2024). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CONCEPTUAL BASIS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(2), 29-34.
23. Gayratjon, A. (2024). Monetary Policy of the Country. *American Journal of Current Tendency and Innovation*, 1(1), 50-56.
24. Otabek, S., & Uzoqboyev, R. (2023). Important issues of ensuring the financial stability of small business and business subjects. *International journal of Formal Education*, 2(6), 360-362.
25. Каримова, М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ

- ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ. Current approaches and new research in modern sciences, 3(2), 158-162.
26. Каримова, М. (2022). ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИНИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ АУДИТИ ТАҲЛИЛИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(13), 220-227.
27. Xarizovich, X. A. (2023). IMPORTANT DIRECTIONS TO FIGHT AGAINST POVERTY. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 777-780.
28. Ишимбаев, Р. Н. (2023). Повышение конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства. *Biznes-Эксперт журнал*, 5, 185.
29. Mamadaliyev, A. (2023). Actual Issues of Development of Small Business Entities. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(7), 128-130.
30. Мамаджанов, Ш. (2022). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ СУҒУРТАВИЙ ҲИМОЯЛАШДА СУҒУРТА ТАРИФЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(13), 228-234.
31. Мамаджанов, Ш. Ж. (2022). Суғурта бозорини рақамлаштириш суғурта тизимини ривожлантиришнинг муҳим омили. *Архив научных исследований*, 2(1).
32. Mashrabboyevich, B. Z. (2023). Development of the Export Capacity of Small Business Enterprises in Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 225-228.
33. Boymirzayev, Z. (2023). KORXONALARNING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHDA MARKETING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH. " Science Shine" *International scientific journal*, 1(1).

34. Сайитбоев, Ш. Д. (2023). ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ЮРИТИЛИШ НАЗАРИЯСИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 207-215.
35. Saidboyev, S. (2023). Domestic sources of entrepreneurial capital formation. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 08022). EDP Sciences.
36. Saidboyev, S., & Zulfikarova, D. (2023, June). External sources of financing for entrepreneurship in agriculture. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
37. Roxatalievich, S. B., Hakimovich, A. R., Mamadjanovic, Y. K., Xapizovich, H. A., & Bulturbayevich, M. B. (2020). The Results Of The Assessment Of The Investment Potential Of The Regions Of The Republic Of Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 4428-4437.
38. Ulugbek, T., Kizi, I. R., & Abror, N. (2019). Auditing of financial reporting in the republic of Uzbekistan. *International Journal of Management, IT and Engineering*, 9(7), 182-194.
39. САТИВОЛДИЕВИЧ, У. (2021). FORMATION AND DEVELOPMENT OF RENT, LEASING IN UZBEKISTAN. *SCIENCE, EDUCATION*, 2(2), 197-204.
40. Tursunov, U. (2020). Co-integration Analysis of Relationship between the Small Business Export Potential and Poverty Reduction in Uzbekistan. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.
40. Сайитбаев, Ш. Д. (1994). Источники формирования предпринимательского капитала в аграрной сфере (Doctoral dissertation, С.-Петербург. ун-т экономики и финансов).
41. Боймирзаев, З. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётида Наманган вилоятининг экспорт салоҳиятини тутган ўрни” номли мақола. НамМҚИ. Наманган.
42. Sobirov, O. O., & Karimova, M. (2023). Problems of Effective use of Key Equipment in Enterprises. *International journal of Formal Education*, 2(6), 366-368.

